

ҲОФИЗ ХОРАЗМИЙ ЛИРИКАСИДА МАЪШУҚА ОБРАЗИ

Сулаймонов Мўминжон Юсубжонович,
филология фанлари номзоди,
Наманган давлат университети доценти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15542026>

Аннотация. Мазкур мақола мумтоз адабиётимизда Алишер Навоийгача бўлган даврда туркий тилда ижод қилган соҳиби девон шоир Ҳофиз Хоразмий шеъриятидаги маъшуқа яъни севикли ёр тимсолини ўрганишга бағишланган. Маъшуқанинг таиққи гўзаллиги ва ички дунёсини тасвирлашда шоир қўллаган ўхшатиш, муболага ва истиоралар таҳлил қилинган. Шоир лирикасидаги анъанавий ҳамда оригинал ўхшатишлар фарқлаб кўрсатилган.

Калит сўзлар: Ҳофиз Хоразмий, маъшуқа, образ, ўхшатиш, муболага.

Annotation. This article is dedicated to the study of the image of the beloved, that is, the symbol of the loved one, in the poetry of Hafiz Khwarezmi, a poet of the pre-Alisher Navoi period who wrote in the Turkish language. The poet's use of comparisons, hyperbole, and metaphors to describe the external beauty and inner world of the beloved is analyzed. Traditional and original comparisons in the poet's lyrics are differentiated and presented.

Keywords: Hafiz Khwarezmi, beloved, image, comparison, hyperbole.

Ҳофиз Хоразмий яратган асосий тимсолларни ўрганиш, уларнинг моҳиятини белгилаб олиш катта аҳамиятга эга бўлиб, шоир ижодини атрофлича тушунишимизга ёрдам беради.

Маъшуқа образи бевосита ошиқ образи билан боғлиқ, унга ҳамоҳангдир. Проф. А. Ҳайитметов ўзининг “Навоий лирикаси” номли йирик тадқиқотида бу образ ҳақида шундай ёзади: “Маъшуқа образи асосий лирик қаҳрамон-ошиқ образининг ҳаёт-мамот таянчидир. Бу образнинг моҳиятини тушунмасдан туриб, ошиқ образига тўғри баҳо бериш мумкин эмас”.¹

Маъшуқа образи ошиқ образи каби бадиий адабиётда қадимдан мавжуд бўлиб, анъанавий образ ҳисобланади. Шоирлар ғазалларида ёрни таъриф-тавсиф этар, гўзаллигини мақташар, бевафолигидан зорланар, висолини орзу қилишар эди. Маъшуқа образи қадимда туркий халқлар оғзаки ижодида ҳам мавжуд бўлган. Проф. А.Ҳайитметов машҳур тилшунос олим Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит-турк” асаридан аёлларни мадҳ этувчи, гўзаллигини куйловчи ажойиб тўртликларни мисол қилиб келтиради.

Ишқни куйлаган шоирлар юқорида айтганимиздек икки хил ишқни: дунёвий ва илоҳий ишқни кўзда тутганлар. Худди шунингдек, маъшуқ образида ҳам икки хил тимсолни кўришимиз мумкин. Шоирлар дунёвий ишқни куйлаганда ҳаётий, реал маъшуқани таърифлаган бўлсалар, илоҳий ишқни

¹ Ҳайитметов А. “Навоий лирикаси”. – Тошкент.

куйлаганда эса маъшук образида Ҳақ - Худони назарда тутганлар. Чунки тасаввуф таълимоти бўйича сўфий ошиқ фоний дунёдан кетгач, боқий дунёда ўзининг яратувчиси бўлмиш Худо висолига етишади.

Ҳофиз Хоразмий лирикасида маъшук – ёр, дилдор, жонона, дўст, нигор деб тилга олинади. Маъшукда икки асосий хусусият кўзга ташланади. Биринчидан, маъшук, тенгсиз гўзал, бу фазилати унинг севилишига ва мағрурлигига сабаб. Иккинчидан, у беҳад бемехр, бевафо, бу ёрнинг ички оламини акс эттиради. Ҳар иккала хусусият бир-бири билан бевосита боғлиқ бўлиб, ёрнинг бемехрлиги, бевафолиги каби биринчи етакчи хусусияти – ташқи гўзаллиги сабабдир.

Шоир маъшукнинг маънавий олами ҳақида сўзлар экан, унга жуда катта баҳо беради. Аслида ошиқни мафтун этувчи фазилати ана шу ички, яъни маънавий гўзаллигидир. Ҳофиз Хоразмий маъшукни тириклик манбаи деб атайди. Ёр билан бир қафасда яшаш ошиқ учун жаннатда яшаш билан баробар.

Ёр бирла гар қафас бўлса манга жаннат эрур,

Ёр агар бўлмаса эрур равзаи ризвон қафас. (Девон, 296)

Қуйидаги байтларда шоир фикрини янада кучайтиради. Маъшукни ошиқ танидаги жонга қиёслайди, яъни анъанавий ўхшатишдан унуми фойдаланади. Дарҳақиқат, инсонга жонни Ҳақ ато этгандир.

Ёрсиз жон била зинда бўла билман Ҳофиз,

Ёр эрур жон тақи жон бирла жаҳондур чун тан. (Девон, 387)

Маъшук ошиқнинг дилидаги нозик туйғуларини уйғотувчи унга илҳом берувчи ва яшнатувчидир.

Кел, эй қиш ичра фасли навбаҳорим,

Ниқоб олгил юзунгдин лоззорим. (Девон, 377)

Маъшукнинг асосий “фазилати” бевафолигидир. Шу сабабли Ҳофиз Хоразмий уни **бемехр, бағритош, бевафо, жафочи, золим, айёр, таррор, фитнагар, ҳинд жодугари** каби салбий сифатлар эгаси деб атайди.

Мехру вафо неча тесанг манда бори бор,

Жавру жафодин ўзгаси бир зарра санда йўқ. (Девон, 318)

Жафокор маъшук ошиқларга вафо қиламан, деб ваъда беради-ю, аммо вафосини ҳам қизганиб, ошиққа баттар жафо қилади.

Тединги, қилгаймен жафо дойим шикаста жонига,

Қилмай вафо ул ваъдага жонга жафо қилдинг яна. (Девон, 76)

Ҳофиз Хоразмий маъшук ошиқнинг умри - ҳаёти, шунинг учун бевафо: умр ҳеч кимга вафо қилмаган, деб ёзади.

Гар вафо қилмасанг манга, не ажаб,

Қилмади умр ҳеч кимга вафо. (Девон,88)

Шоир ёрига қарата менга доим бевафолик, бедодлик қилаверсангиз, сизни Худо жазолайди, дейди. Бедодликдан нолимай, беғараз айтилган бу сўз ошиқ ва дилдор ўртасидаги илиқ муносабатни англатади.

Неча бўлғай жонима бедодингиз,

Оқибат бергай Худойим додингиз. (Девон,270)

Маъшук жафо қилавергач, ошиқ ҳам бу ҳолга кўникиб қолган, вафо ва меҳрибонлик унга эриш туюлади, шунинг учун вафони бошқаларга қил, дейди.

Сенинг ҳурмойи васлингдин тикандин ўзга тегмади,

Жафога ўгранибдурман, қил ўзгага вафоларни. (Девон, 501)

Ҳофиз Хоразмий замондошлари ҳам маъшук дарди, зулми, вафосизлиги ҳақида кўплаб байтлар битишган. Масалан, Мавлоно Саккокий маъшук дарди хаста жонимга малҳам деб ёзади:

Менинг бу хаста жонимга сенинг дардинг эрур малҳам,

Қиёматқа теки ҳаргиз бу дардимга даво қилма.

Ҳофиз Хоразмий маъшукни масиҳнафаслик дейди. Афсоналарга кўра Масиҳ - Исо пайғамбарнинг нафаси ўликка жон бахш этувчи хосиятга эга бўлган. Шоир шунга ишора қилиб, маъшук ишқида касал бўлган ошиқни нега даволамайди, деб куйилади.

Ўшул масиҳнафаслик ҳабибдин сўрунгиз,

Маризи ишқни кўрганда наг даво қилмас. (Девон,293)

Маъшук шундай бемехрки, жавр билан ошиқ қонини тўқади, шунинг учун ошиқ кўз ёшлари ошиқ қонини излаб ёр эшигига боради.

Жавр бирлаки тўкубдур маним ол қонимни,

Борди кўз ёши эшигингаву қоним издар. (Девон,229)

Бу бемехрлик, бевафолик, бағритошликка нима сабаб? Нега маъшук бемехр бўлиб қолди? Бунинг сабаби, - дейди шоир, - маъшукнинг ҳукмдорлиги, яъни султонлиги, шоҳлигидир. Ошиқ эса гадоидир. Подшоҳларнинг гадоларга меҳрсизлиги, жабр-зулм қилиши табиий ҳолдир.

Ман бўлубман ушбу маскан ичра бас мискин, вале

Келмади мискин сўраб шоҳим бу маскан ёнина. (Девон, 63)

Қуйидаги байтда ошиқнинг ҳолини хаста қилган маъшук зулм қилувчи султонга ўхшатилади. Одатда султон зулм бошласа, мулк – мамлакат вайронага айланади.

Жавридин хаста кўнгул ҳоли эрур асри ҳароб,

Мулк вайрон кўрунур, зулмки султон бошлар. (Девон,215)

Шарқ шеърлятида маъшукни гўзалликда афсонавий ҳур ва париларга, сув

қизига ўхшатиш анъанаси мавжуд. Ҳофиз Хоразмий ижодида ҳам бу анъана ранг-баранг кўринишга эга.

Юзунгни муродимча кўра билмадим, эй дўст,

Одам кўзидин жинси парий, орий, ниҳондур. (Девон, 150)

Ҳофиз Хоразмий устозлари ва замондошлари ижодида ҳам жуда кўп ўринларда маъшуқани **хур, пари, париваш, паризод, малак** деб таърифланганлигини кузатамиз². Камол Хўжандий эса маъшуқа менга ўхшайди, дегани учун парини беадабликда айблайди.

Гар пари айтарки ўхшарсан менга, сен ранжима,

*Одамий бўлганда, шундай беадаб бўлгаймикин?*³

Ҳофиз Хоразмий ҳам маъшуқ бепарволигини, инсонга дўст бўлмаслигини унинг парилар авлодидан бўлганлигига боғлайди.

Фариб эрмас манга майл этмаса дўст,

Пари, чун қилмади одамга майле. (Девон, 558)

Маъшуқа шундай салбий хусусиятларнинг эгаси бўлса ҳам шоир ёр жумла оламдаги мавжудотдан яхшиси деб таърифлайди.

Ошиқи бечорасига ёр хушдир, ёр хуш,

Жумла мавжудотдин оламда ул дилдор хуш... (Девон, 298)

Шоир бу фикрларини янада ривожлантириб, жаҳоннинг барча неъматларидан энг кераги ёрдир, деган хулосага келади.

Жаҳоннинг неъматини кўндур, кераги ёр эрур билсанг,

Ким, ул айёрни топсанг бориси ройгон келгай. (Девон, 454)

Маъшуқа ҳамма нарсадан азиз, инсон танидаги жон деб таърифлаш Ҳофиз Хоразмий салафларида ва замондошларида ҳам кўплаб учрайди.

Камол Хўжандий “**жоним**”, “**мадорим**”, “**севгилим**”, “**ҳар нафасда ҳамдамим**”, деб улуғласа, Мавлоно Гадоий “**севар жоним**”, “**бегим**”, “**умидим**”, “**азизим**”, “**дилбарим**” дейди. “Муҳаббатнома” муаллифи Хоразмий севмайдиган одамни танида жони йўқ деб ёзади:

Анингким бир севар жонони йўқтур,

Ҳаққат бил танида жони йўқтур.

Ҳофиз Хоразмий ҳам бу ташбеҳлардан унумли фойдаланди, устозлари ва замондошларига ҳамоҳанг байтлар битди.

Ошиқки, ёрсиздур, валлоҳи, жони йўқдур,

Тўтий эрур ва лекин шаккаристони йўқдур...

Жонон эшигидин то тушди йироқ бу Ҳофиз,

²Бу ҳақда қаранг. Тоҳир Хўжаев. Мифик образ ва ёзма адабиёт. // Адабий мерос. 1991.- N 2-52.-Б. 63-68.

³ Камол Хўжандий. Девон. - Т.: 1961, 286-287-б.

Ул булбулега ўхшарким гулистони йўқдур. (Девон, 147)

Шоирнинг ушбу байтлар Ҳазрат Навоийнинг қуйидаги машҳур ғазалига ҳам мазмунан, ҳам шаклан жуда ҳамоҳангдир:

*Ёридин айру кунгил мулкедурур султони йўқ,
Мулкким султони йўқ жисмедур жони йўқ...*

Ҳофиз Хоразмий ижодини кузатар эканмиз, жуда кўп ўринларда ёрига “сизлаб” мурожаат қилганини кўрамиз. Бу катталарга ҳамда ҳурматли кишиларга нисбатан ўзбек халқи қадимдан “сизлаб” мурожаат қилганини билдиради.

Жонин фидо қилур сиза ушбу дуочингиз,

Меҳри жамолингизни, оё шоҳим очингиз. (Девон,278)

Ошиқи хаста кўнглини кўз учидин қарарсиз,

Ҳоки роҳ ила дам-бадам қонини ҳам қорарсиз. (Девон,272)

Ошиқни гадо дер экан, шоир мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий муаммолар натижасида бор будидан айрилган халқ аҳволини кўзда тутди. Шоир шоҳлар гадоларга раҳм қилмайди, уларнинг аҳволидан хабар олмайди, деганда нафақат маъшук билан ошиққа ташбеҳни, балки реал ҳаётий ҳақиқатни ҳам кўзда тутган эди.

Ҳофиз Хоразмий ўз салафлари, устозлари, замондошлари изидан бориб маъшукни ўзига хос соз ва овозда куйлайди. Уни севишга, қадрига етишга, висолига эришишга чақиради, маъшукни гўзаллик, гўзал ҳаёт тимсоли сифатида тушунади. Ёрга кўнгул қўйиш, уни чин юракдан севишни улуғлаган шоир инсонга бир марта бериладиган ҳаётни севишга, унинг барча имкониятларидан, ноз-неъматларидан баҳраманд бўлишга ундайди.

Санъаткор салафлари сингари аёлни мадҳ этди: уни ойга, куёшга, умрга, тандаги жонга тенглаштирди. Керак бўлса ёр остонасини Каъбадан юқори қўйди: маъшук учун дину дунёдан кечиш керак деди. Маъшук образини кузатар эканмиз, Ҳофиз Хоразмий лирикаси ҳақиқий гуманистик руҳ билан суғорилганлигига ишонч ҳосил қиламиз.

Ҳофиз Хоразмий ёр - маъшук гўзаллигини мадҳ этувчи алоҳида ғазаллар битганлиги диққатга сазовордир. Баъзида эса ғазаллардаги айрим байтларда, ошиқ кечинмалари билан бирга ҳам маъшук гўзаллиги тасвирланади. Қуйидаги ғазал яхлит ҳолда ёр хусни малоҳатига бағишланган бўлиб, шоир ёрнинг гўзаллигини васф қилишда турли анъанавий ўхшатишлардан унумли фойдаланган.

Дедилар сўзни сучи оғзингдин

Олами гайбдин хабар дедилар.

Қаро кофир кўзунгни аҳли назар,

Офати дину ваҳми назар дедилар. (Девон, 245-246)

Маъшуқ гўзаллиги таърифига бағишланган ғазаллар Ҳофиз Хоразмий лирикасида жуда кўп. **“Тилмудур ё қанд ёхуд тўтгийи шаккаршикан”, “Зулфу юзи ўшанингким, гули райҳонмудур”, “Қаро кофир кўзунг айни балодур”, “Жон равзасинда тол бўйи сарви равонимдур”,** - деб бошланувчи ғазаллари шулар жумласидандир.

Ёрни гўзал қилиб кўрсатувчи аъзолари: оғиз, бел, лаб, кўз, соч, юз, қомат, хол, қош, киприк ва бошқалар кўплаб анъанавий ташбехлар орқали тасвирланади. Шоир анъанавий ташбехлардан унумли ва ўринли фойдаланиш билан бирга оригинал ўхшатишлар қўллайди.

Шарқ ғазалиётида гўзаллар оғзининг кичиклигини муболағали равишда таърифлаш одат эди, шоирлар бу соҳада ким ўзарга мусобақалашганлар. Ким маъшуқа оғзини ўта кичкина деб таърифласа, таҳсинга-мақтовга лойиқ саналган. Ҳофиз Хоразмий бу танловда салафларидан ҳам замондошларидан ҳам ўтиб муболаға қилган, ҳатто ғулув даражасида маъшуқанинг оғзи йўқ деб айтади.

Қуйидаги байтда эса оригинал ташбех қўллаб, гўзалнинг оғзи муаммога ўхшайди, уни очиш, яъни муаммони ечиш учун фикру ақл камлик қилди, дейди.

Оғзингки муаммо эрур, очмоқ тилади жон,

Лек очмади чун етмас анга фикру тааммул. (Девон, 345)

Мумтоз адабиётимизда лаб таърифида ҳам кўплаб анъанавий ташбехлар мавжуд бўлиб, шоир улардан ҳам унумли фойдаланган. Гўзалнинг лаби ширинликда қандни, шакарни, ҳатто асални ортда қолдиради. Халқда “ширин жоним” деган ибора бор, шунинг назарда тутган шоир қуйидаги байтда ёрнинг лабини “ширин жон”га қиёслайди.

Мушкул кеча билгайман ўшул сучи лабингдин,

Жондин чу кеча билмак эмас кишига осон. (Девон, 440)

Ёрнинг лаби ҳаёт манбаи, шунинг учун менинг жон қушларим ўша томонга учади, деб лутф қилади санъаткор. Жон қушларини асални кўрганда ёпишадиган пашшаларга ўхшатади. Бу ўринда шоир ҳар бир одамнинг жон қуши бўлади ва у танадан бошқа жойда яшайди, деган афсонага ишора қилиб, менинг жон қушим маъшуқнинг лабида яшайди деб чиройли ва оригинал фикр айтмоқда.

Болтак лаъли лабинга жоним учса не ажаб,

Болни қанда магас кўрса очар у ёнга бол. (Девон, 356)

Шоир кўз таърифида янги ташбеҳлар қўллар экан, ёр кўзини соқий деб атайти, лабини эса май тўла жомга қиёслайти. Ошиқнинг ишқ майидан маст бўлишига ана шу соқий ва май сабабчи.

*Мудом масти майи ишқ бўлсаман, не ажаб,
Кўзи чу соқий бўлубдур, лаби шароб ила жом.* (Девон, 386)

Шу билан бирга маъшукнинг кўзи шундай фитначидирки, ҳеч кимни тинч қўймайти. Унинг дастидан ишқ дардига йўлиқмаган саломат киши қолмайти.

*Ул шўх фитнагар кўзининг янги фитнаси била,
Қолмади ҳеч гўшанишинда саломате.* (Девон, 537)

Баъзан шоир гўзал ёр кўзининг янги фазилатларини кўрсатиш учун юқоридаги ташбеҳларга қарама-қарши ташбеҳларни ҳам қўллайти, масалан, қуйидаги байтда маъшук кўзи оҳуга қиёсланаркан, бу оҳу ов объекти эмас, балки овчига айланиб, ошиқ кўнглини овлайти.

*Ул оҳу кўзунг бирла кўнгул сайд этиб, эй дўст,
Душман бики жон олгали асри нигоронсан.* (Девон, 401)

Санъаткор ёрнинг сочи - зулфи тасвирида ҳам турли-туман қиёсларни ишлатайти. Кўп ўринларда ёр зулфи чавгонга ўхшатайти. Шарқда Ўрта асрларда от устида туриб тўп ўйналган.⁴ Бу ўйин чавгон деб аталган. Айтиш мумкинки, ҳозирги чим устида ўйналадиган хоккейга ўхшаш бўлган. Қуйидаги байтда шоир маъшуқа сочини чавгонга, ўзининг бошини эса, унинг гўйи - тўпга ўхшатайти.

*Анинг чавгони зулфини кўруб майдони ҳусн ичра,
Бошимни тўп бикин солсам не ҳуш бўлгай адоқинга.* (Девон, 83)

Сочнинг асосий белгиларидан бири қоралигидир. Шоир ёр сочини қоронғу кечага, қулоғидаги балдоғини Зухрага қиёслайти. Бу байтда яна ой билан юлдуз бир-бирига яқинлашса, яъни юзма-юз бўлса, қирон бўлади, тўс-тўполон, нотинчлик бошланайти, деган нақлга ишора қилиш билан маъшукнинг юзи ва қулоғидаги зираги ошиқнинг қалбини нотинч қилайти, дейилмоқда.

*Зулфи қулоқи йинжусини юзида кўруб,
Тедим қирон қилур бу кеча Зухра моҳ ила.* (Девон, 61)

Шоир қуйидаги байтда жуда чиройли ўхшатиш ишлатиб, гўзал манзара яратган: ёр ошиғининг кўзи қамар, яъни юзига тушиб қамашмасин деб, сунбули - сочи билан юзини тўсмоқда. Сочнинг яна бир вазифаси юз нурини тўсувчилиги намоён бўлади.

Ҳофизи дилшикастанинг кўзи қамар тею равон,

⁴ Ҳозир ҳам кўпгина Шарқ мамлакатларида, хусусан, Ҳиндистонда от устида чавгон ўйини мусобақалари ўтказилайти.

Сунбули тозани қамар устина хуш ёярсиз. (Девон,272)

Юқоридаги ташбеҳлар билан бирга шоир ёр сочини жон ипига ва бошқа нарсаларга ҳам қиёслайди.

Шоир ёр юзини ой ва қуёшга қиёслашдан қоникмайди: иккисининг ҳам нуқсони ва заволи бор деб, халқ нутқида кўп қўлланадиган “Ойнинг ҳам доғи бор” иборасига ишора қилади. Ой билан қуёшдаги доғларни нуқсон ҳисоблайди: уларнинг ботишини эса заволи деб атайди. Маъшуқанинг юзи эса ҳар иккисидан ҳам афзал бўлиб, доғу нуқсони ҳам, заволи ҳам йўқдур.

Нетиб қуёшу ойга юзини ўхшатайим,

Чун бор иккисининг нуқсони ҳам заволи. (Девон, 554)

Маъшуқа жуда гўзал. Бунинг сабаби унинг юзи. Ошиқ маъшуқ юзини кўргач, йиғидан тўхтаб, кўз ёшларини тияди. Бундан ажабланиш керак эмас, чунки офтоб чиққанда юлдузлар кўринмай қолгани каби, ёр юзини кўрсатса, ошиқ кўз ёшлари ҳам йўқолади. Шоир жуда чиройли ўхшатиш топган.

Бас ажабдур, кўзларим ёши, юзунг кўрган аро,

Чун бўлур истора пинҳон, бўлса пайдо офтоб. (Девон, 95)

Шу ўринда улуг мутафаккир Алишер Навоийнинг машҳур ғазали ёдимизга тушади:

Оразин ёпқоч, кўзимдин сочилур ҳар лаҳза ёш,

Бўйлаким паёдо бўлур юлдуз ниҳон бўлгач қуёш.

Ҳофиз Хоразмий маъшуқ юзини тонг - саҳарга, хирмонга қиёслаб, ўзига хос ўхшатишлар яратади. Шоир ёр юзини муболаға билан жаннатнинг боғидан ҳам гўзалроқ деб атайди.

Юзини кўрса уялур беҳиштнинг боғи,

Узун сочи кўнглум шаҳбозининг боғи. (Девон,562)

Агар қадди басти келишган гўзал ёр боққа кирса, сарвлар ҳасаддан ҳасрат қилишади.

Ўшул сарви равоним кирди эрса боғу бўстонга,

Тикилган сарвларнинг ҳасратидин боғбон куйди. (Девон, 483)

Ҳофиз Хоразмий замондошлари шеъриятида ҳам ёр қоматини турли-туман тўғри, тик ўсадиган дарахтларга ўхшатилади. Хоразмий сарвга, Хўжандий чинорга, тубо дарахтига қиёслайди.

Ҳофиз Хоразмий гўзал қоматини янги ўхшатиш билан тол дарахтига, сочини толга ўралган илонга ташбеҳ қилади.

Турфа эрмас бўюнгда ул қаро соч,

Тўлганур толга ҳам йилон, эй дўст. (Девон, 104)

Ёрни гўзал қилиб кўрсатувчи яна бир восита унинг юзидаги қора

холидир. Шоирнинг устози Ҳофиз Шерозий муболаға қилиб ёрининг бир дона ҳинду ҳолига Самарқанду Бухорони ҳадя қилганлиги ҳам хол ёр чехрасининг бетакрор бир белгиси эканлигини билдиради. Ёр холини тузоқ - дом олдидаги донага, нуктага ва бошқа нарсаларга ташбеҳ қилиш шеъринг тасвирдаги бир анъанадир.

*Хол юзунг узра бас гариб эрурким,
Мулки Хўтанни тутубдур ул қора ҳинду.* (Девон,447)

Бу байтда холни қора ҳинду - лўлига ўхшатилиб, унинг ўзига жалб қилувчи хислати таърифланади. Қуйидаги байтда эса шоир бошқа замондошларидан фарқли ўлароқ, холни оригинал ташбеҳ – филфил, яъни қалампир, аниқроғи, мурч донасига қиёсланади.

*Ҳиндустонинг ичра гар филфилга сон йўқ не ажаб,
Андоқки кўргузди манга хат ичра нуқтайи холини.* (Д. 516)

Шоир анъанавий ташбеҳлар билан бир вақтда мутлақо янги ташбеҳлар ҳам қўллайди. Ёр лабини асалга, лаби устидаги холини эса асалга қўнган магас - пашшага ўхшатади.

*Хол лаъли лаби устинда гариб эрмасдур,
Шақару шаҳднинг устинда қўнар чун магасе.* (Девон, 530)

Қуйидаги байтда ҳам шоир янги ташбеҳ орқали чиройли ўхшатиш қилиб, ёр холини ишқ билан боғлайди. Унинг холи ошиқ ишқи ўтининг учқунидир.

*Оҳим ўтининг учқунидиндур нишонае,
Гул хирмонининг устида ул дона хол эмас.* (Девон,291)

Шоир булардан ташқари ёрнинг тиши, тили, томоғи, киприги каби гўзаллигининг таърифида ҳам ажойиб ўхшатишлар қўллайди.

Юқорида кўриб ўтганимиздек, Ҳофиз Хоразмий ёрни жуда гўзал, ҳар томонлама етук, келишган этиб тасвирлайди. Ёрнинг тенгсиз гўзаллиги биринчи ва энг асосий хусусиятидир. Инсон ҳамиша гўзалликка интилиб келган. Маъшуқа гўзаллиги ҳаёт гўзаллигининг тимсолидир, шунинг учун шоир доим ёрни ҳаммадан, ҳатто жонидан ҳам азиз деб таърифлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Хоразмий, Ҳофиз. Шеърятдан намуналар. //Адабий мерос, 1978. №3. – Б.23-44.
2. Хоразмий, Ҳофиз шеърятдан. – Тошкент: Ўз КППМК нашриёти, 1980. – Б.120.
3. Хоразмий, Ҳофиз. Девон. 1-китеб. – Тошкент: Ўз КППМК нашриёти, 1981. – 304 бет
4. Хоразмий, Ҳофиз. Девон. 2-китеб. – Тошкент: Ўз КППМК нашриёти, 1981. – 300 бет.
5. Хоразмий, Ҳофиз. Қўлёзма фотокопияси. – Б.78.
6. Шерозий, Ҳофиз. Ғазаллар. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1958. – 137 бет.
7. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Т.: ЎзФА нашриёти, 1961. – 180 б.
8. Narezimli Hafiz'in divani. – Ankara: Turk Dil Kurumi, 1998. 121-127-bet.
9. Комилов, Нажмиддин.”Бу қадимий санъат”. - Т.: 1989.190-бет.